

Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi haqida

- Yangiboyeva Durjanoy Sanjar qizi Berdaq nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat universiteti

Annotatsiya: O‘zbekiston Qahramoni singari sharaflı nomga sazovor bo‘lgan O‘zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi haqida gap ketadi. Ushbu hikoya judayam mashhur bo‘lgan yumoristik ruhdagi asar hisoblanadi. Bilamizki, Said Ahmad ning ko‘plab hikoyalari satira va yumorga boy. Said Ahmadning hikoyalaridagi o‘ziga xoslik ham aynan shunda. “Qoplon” hikoyasi tom ma’nodagi jamiyatdagi ayrim illatli vaziyatlarni ochib berishga, hayotimizning og‘riqli nuqtalari yoinki insonlar duch keladigan va ularning dilini yaralaydigan voqealarni izohlashga qaratilgan. Munofiqlik, riyokorlik, mansabparastlik, xiyonat bu kabi illatlarni o‘ziga do‘st qilib olgan kishilarni ming taassuf bo‘lsinki bir umrimiz davomida judayam ko‘p uchratamiz va bu narsa davom etib kelyapti, davom etadiyam. Chunki, jamiyatda, boringki butun olamda hozir insonlarni faqat o‘zini o‘ylashi va o‘z manfaatlarini uchun har qanday jirkanch ishlarga qodir ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Aynan, mana shu hikoyada butun boshli katta bir muammo yoxud illat bittagina, oddiygina voqea bilan ochib beriladi. Biz bunday voqealarga ko‘p guvoh bo‘lamiz, shunchaki unchalik ahimiyat bermaymiz. Bu hikoya esa o‘sha biz e’tiborsizlarcha qoldirgan ba’zi bir voqealarni eslashga, ularni qayta yodga olishga undaydi. Axir adabiyotning vazifasi ham shundan iborat. Adabiyot urmaydi, so‘kmaydi shunchaki sizga biror voqeani ko‘rsatib, yoritib beradi. Siz esa bu asarni o‘qish mobaynida ham ma’naviy ozuqa, ham o‘ziga yetarlicha xulosa ham chiqara olasiz. Zero, badiiy adabiyot dunyo qarashni oshiradi degan xulosa bejizga kelib chiqmagan. Bu maqolada o‘sha asarning tahlili va uning inson hayotiga tatbiqi yoxud u kitobxonga nima bera olishi haqida gap ketadi. Kalit so‘zlar: Said Ahmad, “Qoplon”, Qurbonboy, Qoplon, Tillayev, Tillayevning xotini, promkanbinat, raypo, shifer, muovin, eski bod kasali, it, yangi direktor. Hikoya Tillayevning direktor lavozimiga ko‘tarilishi bilan boshlanadi. Tillayev xonadoni yangi hovliga ko‘chib o‘tadi. Ularga direktorning garajida ishlaydigan Qurbonboy ismli odam yordam berish uchun mashina bilan qo‘shib yuborilgan edi. Qurbonboy ishlarga yordamlashayotgan payti bitta gap aytib qoladi, ya’ni endi bu hovliga it kerakligini, it uyning savlati ekanligini, ular endi it boqishi kerakligi va hattoki it topishda o‘zi ularga yordam berishini aytadi. Lekin, afsuski Tillayevning itga unchalik xushi yo‘q edi, ko‘ngil uchun indamay qo‘ya qoladi. Qurbonboy erkak kishi qiladigan ishlarni qilib bo‘lgandan keyin, xotinlarning hayhalashiga qaramasdan pollarni o‘zi yuvadi, gilamlarniyam o‘zi qoqadi. Xotinlar hijolat bo‘lib o‘zlari qilmoqchi bo‘lganlarida, biz turganda siz nimaga qilarkansiz deya, ishga unab ketadi. Qurbonboy barcha ishlarini yakunlab bo‘lgandan keyin ham uyiga ketmaydi, itning ini uchun joy qidiradi. Ertaga inni shu joyga qurib ketishi aytadi. Tillayevning xotini Qurbonboyni kuzatib qo‘ygandan keyin, bu kishi kim ekanligini eridan so‘raydi. Tillayev esa, bu odamni unchalik tanimasligini, menimcha garajda ishlasa kerak zavgar qarashib yuborsin deb yuborgandi deya javob beradi. Ertasi kuni Qurbonboy kattakon itni yetaklab keladi va bu voqea Tillayevning ishdan

qaytgan paytiga to'g'ri kelib qoladi. Hozircha shu yerda itning bog'liq turishini, unga chiroyli in qurib berishini aytadi. Gap o'rnida itning judayam aqlli jonivor ekanligini, yaxshi odamni bittada tanishini ham aytib o'tadi. Qurbonboy so'zida turadi Tillayev ishga ketganidan keyin zambilg'altakda g'isht olib kelib, itga chiroyli qilib uycha yasab beradi, do'kondan alyuminiy tog'oracha olib kelib, itga yaloq qilib berdi. Tillayev idoradan chiqib endi mashinaga o'tiraman deganida unga qog'ozga o'rog'liq narsa beradi va bu nima deb so'rganida, Qurbonboy bu suyak ekanligi bir qassob oshnasiga suyaklarni Qoplun uchun olib qo'yishini iltimos qilganligini aytadi. Bir kuni Tillayevning xotini Qurboyboy kamxarj odam ekan, nechchi yildan beri tomni yopa olmayotgan ekan deydi. Tillayev o'zi Qurbonboy bilan yaxshi chiqishib ketgan va uni ochiq ko'ngli uchun qattiq hurmat qila boshlagandi. Bir kuni Qurboyboy ro'zg'ordan ortirib haligacha uchastkasining tomni yopa olmayotganini aytib qoladi. Qurbonboy hamma ayb o'zdaligini, o'zini hecham o'ylamasligi va hamisha do'stlariga yordam berish istagida yurishini aytib o'tadi, uning promkanbinatda, raypoda do'stlari borligini eslatib o'tishni ham unutmaydi. U aytadiki, agar men ulardan yuztagina shifer so'rasam yo'q demaydi, lekin men so'ramayman, aslo so'ramayman, deydi. Tillayev Qurbonboydan nechta shifer yetmayotganligini so'raydi. Shu payti Qurbonboy o'zining ma'suma qiyofasi orqali o'zining asl yuzini berkitib, xo'jayini bu haqda boshqa so'ramasligini, agar unga shu gapni yana bir marta aytsa bu uyga boshqa qadam bosmasligini aytib o'tadi. Lekin, shu o'rinda u unga bir yuz ellikta shifer bersayiz ham olmayman deb, o'zining uyi uchun nechta shifer kerakligi gap orasida qistirib o'tadi. Ko'nglida asl niyati yashirin bo'lgan Qurbonboyning bu so'zlari Tillayevning unga nisbatan yanada ixlosi oshishiga sabab bo'ladi. Tillayevning shundan keyin uni shunchaki garajda mashina yuvib yurmasin deb, garaj mudiriga muovini qilib qo'yadi. Uyiga esa bir yuz saksonta shifer, o'ttizta tunaka ham tushirib beradi. Judayam "halol, do'stlaridan hech qanaqa yordam olishni istamaydigan" Qurbonboy Tillayevning hovlisiga kelib, Qoplonni o'ynatib ketishni kanda qilmaydi. Bu orada Tillayevning eski bod kasali qo'zg'ab qoladi. Bu orada Qurbonboy har kuni kelib Tillayevning holidan xabar olib turdi. Lekin Tillayevning kasali kundan-kunga zo'raydi. Doktorlar endi bo'lmaydi, pensiyaga chiqing deyishgandan keyin, nafaqaga chiqish uchun ministirlikka ariza yozdi va ishdan bo'shadi. Va uning o'rniga boshqa direktor tayinlandi. Qurboyboy o'sha kuni kelib, Qoplonni aylantirib kelaman deganicha ketib qaytib kelmadi. Itga judayam o'rganib qolgan Tillayev Qoplonning kelishini to yarim kechgacha ikki ko'zi to'rt bo'lib poyladi. Yo'q, Qoplondan darak bo'lmadi, u bedarak ketdi. Shundan keyin Qurbonboy ham qorasini ko'rsatmay qo'ydi. Oradan anchagina vaqt o'tdi. Bir kuni Tillayev hassaga tayanib ko'chaga aylanishga chiqdi. Bir qarasa ko'chaning narigi betida Qurboyboy Qoplonni yetaklab ketayotgan edi. Chaqirsa it qaradi-yu, lekin Qurboyboy qiyo ham boqmay. O'sha kuni yangi direktor o'g'lining tug'ilgan kunini qilib berayotgan ekan. U Tillayev va uning ayolini tug'ilgan kunga taklif etadi va ular uchun mashina yuboradi. Er-xotin darvozadan kirishlari bilan yo'lakda yotgan Qoplun ularni tanib, erkalanib dumini likkilatdi. Hech narsadan xabari yo'q yangi direktor Tillayevdan it qanaqa ekan, deya so'radi. Tillayev esa mahzun jilmayib bu itni taniyman deb nariroqda yqngi direktorning charm to'nini tuflab artayotgan Qurbonboyga bir qarab, uyga kirib

ketadi. Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi haqida Yangiboyeva Durjanoy Sanjar qizi Berdaq nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat universiteti Annotatsiya: O‘zbekiston Qahramoni singari sharaflil nomga sazovor bo‘lgan O‘zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi haqida gap ketadi. Ushbu hikoya judayam mashhur bo‘lgan yumoristik ruhdagi asar hisoblanadi. Bilamizki, Said Ahmad ning ko‘plab hikoyalari satira va yumorga boy. Said Ahmadning hikoyalaridagi o‘ziga xoslik ham aynan shunda. “Qoplon” hikoyasi tom ma’nodagi jamiyatdagi ayrim illatli vaziyatlarni ochib berishga, hayotimizning og‘riqli nuqtalari yoinki insonlar duch keladigan va ularning dilini yaralaydigan voqealarni izohlashga qaratilgan. Munofiqlik, riyokorlik, mansabparastlik, xiyonat bu kabi illatlarni o‘ziga do‘st qilib olgan kishilarni ming taassuf bo‘lsinki bir umrimiz davomida judayam ko‘p uchratamiz va bu narsa davom etib kelyapti, davom etadiyam. Chunki, jamiyatda, boringki butun olamda hozir insonlarni faqat o‘zini o‘ylashi va o‘z manfaatlari uchun har qanday jirkanch ishlarga qodir ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Aynan, mana shu hikoyada butun boshli katta bir muammo yoxud illat bittagina, oddiygina voqea bilan ochib beriladi. Biz bunday voqealarga ko‘p guvoh bo‘lamiz, shunchaki unchalik ahimiyat bermaymiz. Bu hikoya esa o‘sha biz e’tiborsizlarcha qoldirgan ba’zi bir voqealarni eslashga, ularni qayta yodga olishga undaydi. Axir adabiyotning vazifasi ham shundan iborat. Adabiyot urmaydi, so‘kmaydi shunchaki sizga biror voqeani ko‘rsatib, yoritib beradi. Siz esa bu asarni o‘qish mobaynida ham ma’naviy ozuqa, ham o‘zizga yetarlicha xulosa ham chiqara olasiz. Zero, badiiy adabiyot dunyo qarashni oshiradi degan xulosa bejizga kelib chiqmagan. Bu maqolada o‘sha asarning tahlili va uning inson hayotiga tatbiqi yoxud u kitobxonga nima bera olishi haqida gap ketadi. Kalit so‘zlar: Said Ahmad, “Qoplon”, Qurbonboy, Qoplon, Tillayev, Tillayevning xotini, promkanbinat, raypo, shifer, muovin, eski bod kasali, it, yangi direktor. Hikoya Tillayevning direktor lavozimiga ko‘tarilishi bilan boshlanadi. Tillayev xonadoni yangi hovliga ko‘chib o‘tadi. Ularga direktorning garajida ishlaydigan Qurbonboy ismli odam yordam berish uchun mashina bilan qo‘shib yuborilgan edi. Qurbonboy ishlarga yordamlashayotgan payti bitta gap aytib qoladi, ya’ni endi bu hovliga it kerakligini, it uyning savlati ekanligini, ular endi it boqishi kerakligi va hattoki it topishda o‘zi ularga yordam berishini aytadi. Lekin, afsuski Tillayevning itga unchalik xushi yo‘q edi, ko‘ngil uchun indamay qo‘ya qoladi. Qurbonboy erkak kishi qiladigan ishlarni qilib bo‘lgandan keyin, xotinlarning hayhalashiga qaramasdan pollarni o‘zi yuvadi, gilamlarniyam o‘zi qoqadi. Xotinlar hijolat bo‘lib o‘zlari qilmoqchi bo‘lganlarida, biz turganda siz nimaga qilarkansiz deya, ishga unab ketadi. Qurbonboy barcha ishlarini yakunlab bo‘lgandan keyin ham uyiga ketmaydi, itning ini uchun joy qidiradi. Ertaga inni shu joyga qurib ketishi aytadi. Tillayevning xotini Qurbonboyni kuzatib qo‘ygandan keyin, bu kishi kim ekanligini eridan so‘raydi. Tillayev esa, bu odamni unchalik tanimasligini, menimcha garajda ishlasa kerak zavgar qarashib yuborsin deb yuborgandi deya javob beradi. Ertasi kuni Qurbonboy kattakon itni yetaklab keladi va bu voqea Tillayevning ishdan qaytgan paytiga to‘g‘ri kelib qoladi. Hozircha shu yerda itning bog‘liq turishini, unga chiroyli in qurib berishini aytadi. Gap o‘rnida itning judayam aqlli jonivor ekanligini, yaxshi odamni bittada tanishini ham aytib o‘tadi. Qurbonboy so‘zida turadi Tillayev ishga ketganidan keyin zambilg‘altakda g‘isht olib

kelib, itga chiroyli qilib uycha yasab beradi, do‘kondan alyuminiy tog‘oracha olib kelib, itga yaloq qilib berdi. Tillayev idoradan chiqib endi mashinaga o‘tiraman deganida unga qog‘ozga o‘rog‘liq narsa beradi va bu nima deb so‘raganida, Qurbonboy bu suyak ekanligi bir qassob oshnasiga suyaklarni Qoplondan uchun olib qo‘yishini iltimos qilganligini aytadi. Bir kuni Tillayevning xotini Qurboyboy kamxarj odam ekan, nechchi yildan beri tomni yopa olmayotgan ekan deydi. Tillayev o‘zi Qurbonboy bilan yaxshi chiqishib ketgan va uni ochiq ko‘ngli uchun qattiq hurmat qila boshlagandi. Bir kuni Qurboyboy ro‘zg‘ordan ortirib haligacha uchastkasining tomni yopa olmayotganini aytib qoladi. Qurbonboy hamma ayb o‘z daligini, o‘zini hecham o‘ylamasligi va hamisha do‘stlariga yordam berish istagida yurishini aytib o‘tadi, uning promkanbinatda, raypoda do‘stlari borligini eslatib o‘tishni ham unutmaydi. U aytadiki, agar men ulardan yuztagina shifer so‘rasam yo‘q demaydi, lekin men so‘ramayman, aslo so‘ramayman, deydi. Tillayev Qurbonboydan nechta shifer yetmayotganligini so‘raydi. Shu payti Qurbonboy o‘zining ma‘suma qiyofasi orqali o‘zining asl yuzini berkitib, xo‘jayini bu haqda boshqa so‘ramasligini, agar unga shu gapni yana bir marta aytsa bu uyga boshqa qadam bosmasligini aytib o‘tadi. Lekin, shu o‘rinda u unga bir yuz ellikta shifer bersayiz ham olmayman deb, o‘zining uyi uchun nechta shifer kerakligi gap orasida qistirib o‘tadi. Ko‘nglida asl niyati yashirin bo‘lgan Qurbonboyning bu so‘zlari Tillayevning unga nisbatan yanada ixlosi oshishiga sabab bo‘ladi. Tillayevning shundan keyin uni shunchaki garajda mashina yuvib yurmasin deb, garaj mudiriga muovini qilib qo‘yadi. Uyiga esa bir yuz saksonta shifer, o‘ttizta tunaka ham tushirib beradi. Judayam “halol, do‘stlaridan hech qanaqa yordam olishni istamaydigan” Qurbonboy Tillayevning hovlisiga kelib, Qoplondan o‘ynatib ketishni kanda qilmaydi. Bu orada Tillayevning eski bod kasali qo‘zg‘ab qoladi. Bu orada Qurbonboy har kuni kelib Tillayevning holidan xabar olib turdi. Lekin Tillayevning kasali kundan-kunga zo‘raydi. Doktorlar endi bo‘lmaydi, pensiyaga chiqing deyishgandan keyin, nafaqaga chiqish uchun ministrlikka ariza yozdi va ishdan bo‘shadi. Va uning o‘rniga boshqa direktor tayinlandi. Qurboyboy o‘sha kuni kelib, Qoplondan aylantirib kelaman deganicha ketib qaytib kelmadi. Itga judayam o‘rganib qolgan Tillayev Qoplondan kelishini to‘ yarim kechgacha ikki ko‘zi to‘rt bo‘lib poyladi. Yo‘q, Qoplondan darak bo‘lmadi, u bedarak ketdi. Shundan keyin Qurbonboy ham qorasini ko‘rsatmay qo‘ydi. Oradan anchagina vaqt o‘tdi. Bir kuni Tillayev hassaga tayanib ko‘chaga aylanishga chiqdi. Bir qarasa ko‘chaning narigi betida Qurboyboy Qoplondan yetaklab ketayotgan edi. Chaqirsa it qaradi-yu, lekin Qurboyboy qiyo ham boqmay. O‘sha kuni yangi direktor o‘g‘lining tug‘ilgan kunini qilib berayotgan ekan. U Tillayev va uning ayolini tug‘ilgan kunga taklif etadi va ular uchun mashina yuboradi. Er-xotin darvozadan kirishlari bilan yo‘lakda yotgan Qoplondan ularni tanib, erkalanib dumini likkilatdi. Hech narsadan xabari yo‘q yangi direktor Tillayevdan it qanaqa ekan, deya so‘radi. Tillayev esa mahzun jilmayib bu itni taniyman deb nariroqda yqngi direktorning charm to‘nini tuflab artayotgan Qurbonboyga bir qarab, uyga kirib ketadi. Bu hikoya orqali adibimiz jamiyatdagi og‘riqli nuqtalarni ochib berishga, ikkiyuzlamachili, munofiqlik, riyokorlik singari illatlarni qoralashga harakat qilgan. “Qoplondan” hikoyasi orqali adib o‘z davridagi muammoni ochib bergan. Lekin bu muammo hozirgi kunda ham o‘zining dolzarblik

ahamiyatini yo‘qotmagan, balki yanada kengroq tus oldi. Hamma narsa insonga xizmat qilayotgan bir paytda, o‘z manfaatlarini ko‘zlab xudbinlarcha ish tutish bu judayam achinarli holat. Bu asarni bevosita Tohir Malikning “Shaytanat” asari bilan ham bog‘lasak bo‘ladi, chunki ikkalisidayam mansabparastlik, sotqinlik bor. Asadbek Hosilboyvachchani otganidan keyin uning hamtovog‘i G‘ilay unga non-tuz bergan, uni har doim yonida olib yurgan insondan yuzsizlarcha kechadi. Vohalanki, Hosilboyvachchanning o‘zi ham aynan mana shu illatlar sababli shohsupaga ko‘tarilgan edi. “Shaytanat” asarida bu kabi holatlar judayam ko‘p, shuning uchun ham asar nomi “Shaytanat”. Bu kabi illatlar qoralangan asarlar talaygina yozilgan va yozilishda davom etyapti. Chunki bu kun muammosi emas, balki davr muammosidir. Said Ahmad ham aynan mana shu mavzuni judayam sodda shaklda hikoyada yoritib bergan. “Qoplon” hikoyasi satirik ruhda yozilgan asar. Bu hikoya qisqa bo‘lgani bilan, mazmuni keng ko‘lamlidir. Unda kishilarda uchraydigan xusjomadgo‘ylik, laganbardorlik, o‘z manfaati yo‘li hech nimadan tap tortmasdan surbertlarcha ish tutishi, insonlarning amaliga, unvoniga qarab munosabat bildirish singari illatlarga bag‘ishlangan asar hisoblanadi. Ya’ni bu illatlar hikoyada keskin tanqid ostiga olinadi. Hikoyadagi Qurbonboy obrazi orqali yozuvchi o‘zi hali tanimagan rahbarlarning pinjiga kirishning zo‘r usullarini, uslublarini topgan, hech bir uyalishsiz o‘zining bu illatlarini oshkora namoyish etishdan charchamaydigan, hattoki g‘ururi hayvondanda pastroq bo‘lgan, hech kimga sadoqat ko‘rsatmaydigan, yangi boshliq saylansa unga ham yaltoqlanib ketaveradigan pastkash inson qiyofasi ochib beriladi. Tillayev uni juda hurmat qila boshlagan edi, lekin uning xatti-harakatlari oxirida o‘zining it bilan tenglashtirilishiga sabab bo‘ldi, ya’ni “Bu itni taniyman” deya Qoplonga emas, balki Qurboyga qaraganidan ham ko‘rishimiz mumkin. Hikoyani o‘qish mobaynida dono xalqimizning bir o‘giti esga tushib ketadi: -Odamlar bor, odamlarning naqshidur, Odamlar bor, hayvon undan yaxshidur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. www.asaxiy.uz
2. <https://library.navoiy-uni.uz>
3. ZIYOUZ.com
4. Kitobxon.com